

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ТЕНИАРИНХОЗОМ

Орзикулов А.О.¹, Ибраимова Х.Р.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г.Ургенч, Узбекистан

Резюме. У взрослых, больных тениаринхозом, из 5 изученных показателей в 2 (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P > 0,05$), тогда как по трём (60,0%) показатели достоверно отличались от контрольной группы. В частности, уровни IgM были выше в 1,38 раза ($P < 0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P < 0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P < 0,001$). У детей сохранялась аналогичная тенденция, однако было выявлено достоверное снижение уровня IgA (до $1,23 \pm 0,16$ г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента C3 (до $38,15 \pm 0,75$ мг/мл) по сравнению с контрольной группой ($P < 0,05$).

Ключевые слова: гельминты, аллергический фон, дети, тениаринхоз, иммунный статус.

AGE-RELATED CHANGES IN IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH TAENIASIS

Orzukulov A.O.¹, Ibrakhimova H.R.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. In adults with teniarinchoisis, 2 out of 5 parameters studied (40.0%) did not show significant changes ($P > 0.05$), and in the remaining three (60.0%) the changes were reliably different from the control group, including serum IgM. It was shown that 1.38 times ($P < 0.05$), IgG 1.71 times ($P < 0.001$), IgE 4.72 times ($P < 0.001$) were found in higher concentration. The same trend was maintained in children's indicators, only IgA was higher than the control. It was found to be significantly lower (up to 1.23 ± 0.16 g/l) and a statistically different amount of complement C3 component (up to 38.15 ± 0.75 mg/ml) compared to the group ($P < 0.05$).

Keywords: helminths, allergic background, children, teniarinchoisis, immune status.

ТЕНИАРИНХОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИ

Орзикулов А.О.¹, Ибраимова Х.Р.²

¹Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

²Ургенч давлат тиббиёт институти, Ургенч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тениаринхоз билан касалланган катта ёшли беморларда ўрганилган 5 та кўрсаткичдан 2 тасида (40,0%) ишонarli ўзгаришлар аниқланмади ($p > 0,05$), қолган уч тасида (60,0%) эса назорат гуруҳига нисбатан ишонarli фарқлар кузатилди. Хусусан, қон зардобида IgM 1,38 марта ($p < 0,05$), IgG 1,71 марта ($p < 0,001$) ва IgE 4,72 марта ($p < 0,001$) юқори консентрацияда аниқланди. Болалар кўрсаткичларида ҳам худди шундай тенденция сақланиб қолди, фақат IgA назорат гуруҳига нисбатан ишонarli даражада паст ($1,23 \pm 0,16$ г/л гача) экани ва комплемент C3 компонентининг миқдори статистик жиҳатдан ишонarli даражада юқори ($38,15 \pm 0,75$ мг/мл гача) экани аниқланди ($p < 0,05$).

Калим сўзлар: гельминтлар, аллергия фон, болалар, тениаринхоз, иммун статус.

Актуальность. Одним из факторов, определяющих состояние здоровья населения, являются заболевания, связанные с социальными аспектами, в частности протозоозы и гельминтозы, которые составляют 99% всех паразитарных заболеваний. В научной литературе признано, что гельминты (глисты), паразитирующие за счёт органов и тканей человека и животных, а вызываемые ими заболевания называются гельминтозами. Источником инфекции являются больные люди и животные, заражённые гельминтами.

Паразитизм (от греч. *parasitos* — нахлебник, сожитель) — это одна из форм взаимоотношений между организмами разных видов, при которой один из них (паразит) использует другой (хозяина) как среду обитания и источник питания, нанося ему вред. Паразиты встречаются среди одноклеточ-

ных (саркомустигофоры, споровики, кнidosпоридии, микроспоридии и инфузории) и многоклеточных животных (плоские черви, скребни, круглые черви и членистоногие) [1; 2; 3]

В настоящее время известно около 50 тысяч видов организмов, ведущих паразитарный образ жизни, из них более 342 видов гельминтов и более 18 видов простейших вызывают паразитарные заболевания у человека. Общее число инфицированных составляет около 2 млрд человек, при этом более 80% приходится на детей.

Школьники и дети дошкольного возраста составляют 90–95% больных энтеробиозом и 65,1% больных аскаридозом. В настоящее время наиболее распространёнными паразитарными заболеваниями являются энтеробиоз (725,83 случая на 100 тыс. населения), аскаридоз (158,03 на 100 тыс.) и трихоцефалёз (35,44 на 100 тыс.).[4;5;6].

Рост гельминтозов в разных странах мира связан с загрязнением окружающей среды яйцами гельминтов в результате сточных вод, миграцией населения, увеличением контактов человека с животными, низким социально-экономическим уровнем жизни и ослаблением иммунной системы населения.

Дети являются наиболее уязвимой группой населения к паразитам, что связано как с низким уровнем соблюдения санитарно-гигиенических норм, так и с замедлением роста и развития при паразитарных инвазиях.

В детском возрасте инвазии часто сопровождаются хроническими нарушениями питания, желудочно-кишечной дисфункцией, интоксикацией, сенсibilизацией организма и ослаблением иммунной системы. Личинки гельминтов могут мигрировать и поражать висцеральные оболочки, головной мозг, глаза, лёгкие и нервную систему. У 5–7% личинки мигрируют в мозг, а личинки более чем 30 видов паразитов поражают лёгочную ткань.[7; 8].

Цель исследования: определение иммунного статуса у больных с тениаринхозом.

Материалы и методы. Иммунный статус был изучен у 55 взрослых и детей с паразитарными заболеваниями, проживающих в Бухарской и Хорезмской областях. Для достижения цели использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА). Принцип ИФА основан на специфическом взаимодействии антител с антигенами, предварительно иммобилизованными на твёрдой фазе (в лунках полистирольного планшета). Образование комплекса «антиген–антитело» выявляли с помощью фермент-субстратной реакции, сопровождающейся изменением окраски субстрата, которую измеряли по оптической плотности. Использовались реагенты «БЕСТ» (РФ).

Результаты и обсуждение. Из пяти изученных показателей в двух (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P>0,05$), в трёх (60,0%) показатели значительно отличались от контроля: концентрация IgM была выше в 1,38 раза ($P<0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P<0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P<0,001$).

Таблица 1

Сравнительный анализ основных показателей иммунного статуса у взрослых с аллергическим фоном и тениаринхозом ($M\pm m$)

Показатели	Контроль, n=15	Взрослые, n=12
IgA, г/л	1,65±0,07	1,58±0,18 ↔
IgM, г/л	0,85±0,04	1,17±0,11* ↑
IgG, г/л	9,11±0,37	15,57±0,52* ↑
IgE, мг/мл	35,00±1,40	165,20±0,74* ↑
C3, мг/мл	34,60±1,20	34,92±0,86 ↔

Примечание: * — достоверное отличие от контроля; ↑ — направление изменений; ↔ — различия недостоверны.

У детей сохранялась аналогичная тенденция, однако отмечалось достоверное снижение IgA по сравнению с контрольной группой (до 1,23±0,16 г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента C3 (до 38,15±0,75 мг/мл) ($P<0,05$) — таблица 2. При этом у взрослых данные показатели существенно не различались.

Установлено, что показатели В-звена иммунитета у больных тениаринхозом были повышены по сравнению с контролем во всех возрастных группах, при этом особенно выраженное увеличение наблюдалось по IgG и IgE. У взрослых аллергический фон был более выражен по сравнению с детьми.

Сравнительный анализ основных показателей иммунного статуса у детей с аллергическим фоном и тениаринхозом (M±m)

Показатели	Контроль, n=15	Дети, n=13
IgA, г/л	1,65±0,07	1,23±0,16* ↓
IgM, г/л	0,85±0,04	0,89±0,10 ↔
IgG, г/л	9,11±0,37	14,75±0,66* ↑
IgE, мг/мл	35,00±1,40	143,90±0,87* ↑
С3, мг/мл	34,60±1,20	38,15±0,75* ↑

Примечание: * — достоверные различия по сравнению с контролем; ↑, ↓ — направление изменений; ↔ — недостоверные различия.

Заключение. Таким образом, исследование концентраций иммуноглобулинов в сыворотке крови у взрослых, больных тениаринхозом, показало, что из пяти показателей в двух (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P>0,05$), а в трёх (60,0%) отмечены значимые отклонения от контроля: уровень IgM был выше в 1,38 раза ($P<0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P<0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P<0,001$). У детей сохранялась та же тенденция, однако отмечалось достоверное снижение IgA (до 1,23±0,16 г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента С3 (до 38,15±0,75 мг/мл) по сравнению с контрольной группой ($P<0,05$).

Список литературы:

1. Авдюхина Т.И. Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения // Лечащий врач. - 2004. - №1. - С.14-18.
2. Ибраимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. Новый день в медицине, 1(25), 30-34.
3. Ibrakhimova, H. R. (2023). The prevalence of parasites in the child population with the development of functional pathology of organs. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 1-5.
4. Ibrakhimova H.R., & Oblokulov A.R., (2020). Pathogenetic Bases And Prevalence Of Parasitic Infections In Children: Literature Review. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(10), 87-95.
5. Zhuraev Sh. A., Rustamova Sh. A., Orzikulov A. O. Clinical and epidemiological features of the course of mumps infection in adults (on the example of the Samarkand region) // Issues of science and education. – 2020. – No. 22 (106). – pp. 54-64. (in Russ).
6. Orzikulov A. O., Rustamova Sh. A., Karamatullaeva Z. E. Analysis of the clinical course of viral hepatitis A in recent years-Problems of Biology and Medicine, 2018, 3, 1 (103) 127-128. b.
6. CDC DVH-Viral Hepatitis-Resource Center-MMWR Publications //Problems in biology and medicine. - 2018. - Т. 3. – no. 1. – S. 103. (in Uzb)
7. Orzikulov A., Yarmukhamedova M., Uzakova G. Clinical and laboratory course of viral hepatitis A // Journal of Problems of Biology and Medicine. – 2014. – No. 3 (79). – pp. 137-138. (in Russ).
8. Orzikulov A. O., Rustamova Sh. A., Zhuraev Sh. A. Clinical and laboratory features of the course of erysipelas at the present stage // Achievements of science and education. – 2020. – No. 9 (63). – pp. 72-76. (in Russ).

Для цитирования: Орзикулов А.О., Ибраимова Х.Р. Возрастные изменения иммунологических показателей у больных тениаринхозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 925–927. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740262>